

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 500 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 373 <i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>
	Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida) 376 <i>Axmatqulova Dilbar</i>
	Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari 378 <i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>
	Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari 382 <i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>
	Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar 385 <i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>
	Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari 388 <i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>
	Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari 392 <i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>
	O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi 395 <i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>
	Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish 398 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari 401 <i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>
	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 <i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji 408 <i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 <i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi 415 <i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati 418 <i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>
	Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 <i>Sardorbek No'monjonov</i>
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlari 425 <i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushinish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 <i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 <i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari 436 <i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 <i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 <i>Zulfizar Shofiddinova</i>
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish 448 <i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar 452 <i>Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li</i>

Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari	455
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari	460
Chinqulova Gulmehra Bahronovna	
Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....	464
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....	468
Otabek Abdurahmonov	
Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....	472
Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish	476
Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	
Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir	479
Salimov Akram Xaitovich	
O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida	483
Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	487
Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	
Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	491
Ahmadiyeva Malika Maxsud qizi	
Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....	495
Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	

ANTIK MUSIQA MADANIYATINING O'ZBEKISTON TARIXIDAGI AHAMIYATI VA MEROSI

Gadoyeva Muborak Jumaqulovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada yurtimizda musiqa madaniyatining aynan qaysi davrda shakllanganligi va uning rivojlanish jarayonlari haqida ilmiy-tarixiy ma'lumotlar jamlangan. Xususan, o'rta asrlarda umumsharq musiqa madaniyatining taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan siymolar, ularning ijodiy merosi va ta'siri yoritilgan. Shu bilan birga, musiqa san'atining turli tarixiy bosqichlari va ularning jamiyat hayotiga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: musiqa tarixi, musiqa madaniyati, ijodiy meros, tarixiy bosqichlar, umumsharq madaniyati, antik davr, cholg'u asboblari, Markaziy Osiyo, chang, ud, tanbur, arxeologik manbalar, terrakota haykalchalari.

Abstract: The article presents scientific and historical information about the period in which the musical culture of our country was formed and the processes of its development. In particular, it highlights the figures who made a significant contribution to the development of the general Eastern musical culture during the Middle Ages, as well as their creative heritage and influence. Additionally, various historical stages of musical art and their impact on social life are analyzed.

Key words: history of music, musical culture, creative heritage, historical stages, general Eastern culture, ancient period, musical instruments, Central Asia, chang, oud, tanbur, archaeological sources, terracotta figurines.

Аннотация: В статье собраны научно-исторические сведения о том, в какой период сформировалась музыкальная культура нашей страны и как происходил процесс её развития. В частности, освещены личности, внесшие огромный вклад в развитие общей восточной музыкальной культуры в средние века, их творческое наследие и влияние. Кроме того, анализируются различные исторические этапы музыкального искусства и их влияние на общественную жизнь.

Ключевые слова: история музыки, музыкальная культура, творческое наследие, исторические этапы, общевосточная культура, античный период, музыкальные инструменты, Центральная Азия, чанг, уд, танбур, археологические источники, терракотовые статуэтки.

KIRISH

O'zbekiston xalqlari madaniyati tarixida, ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida, xususan, mehnat, kundalik turmush, to'y-tomoshalar, saroy va diniy marosimlarda musiqa muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Qadimiy ajdodlarimizga beqiyos zavq va shavq bag'ishlagan kuy-qo'shiqlar bizning davrimizgacha yetib kelmagan. Ayrim musiqashunoslarning hozirgi zamon o'zbek folklori saqlangan arxeologik misollar (masalan, "Yor-yor", "Yig'i", "Sust xotin", bolalar qo'shiqlari va b.) ohanglarini va hatto ayrim maqom qismlarini "Avesto" gatlari bilan bog'liq, degan fikr-mulohazalari faqat taxmin sifatida qabul qilinishi lozim. Sababi – uzoq o'tmish, xususan, antik davr musiqa madaniyati haqida biroz tasavvurga ega etuvchi yagona ishonchli dalil bu arxeologik materiallar, ya'ni terakota haykalchalari, devoriy rasmlar va boshqa ashyolarda tasvirlangan cholg'ular, sozanda va xonandalarning qiyofalaridir.

Ayni paytda arxeologik topilmalar va boshqa ikonografik materiallar qadimgi O'rta Osiyo xalqlari musiqa madaniyati, xususan, musiqiy cholg'ulari haqida keng va ishonchli ma'lumotlar bersada, cholg'ularning tuzilishi, parda tizimini o'rganish va tiklash uchun yetarli, aniq manba bo'lolmaydi. Demak, qadimgi davrlar musiqa madaniyati va uning genezisini o'rganishda asosan arxeologik materiallarga tayanib mulohaza yuritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzu yuzasidan manbalar tahliliga nazar soladigan bo'lsak, O'zbekiston xalqlari madaniyati tarixi, antik davrga oid qator arxeologik topilmalar, Markaziy Osiyo xalqlarining qadimiy musiqa an'analari, xususan, cholg'u

ijrochiligi sohasida ham madaniy mushtaraklik, turli marosimlar, musiqaaning ijtimoiy tabaqalashuvi va funktsional turlanishini ko'rishimiz mumkin.

L. Pikken, G. J. Farmer, K. Zaks kabi dunyo miqyosida tanilgan olimlarning tadqiqotlari va musiqashunos olim A. Nazarov tomonidan O'zbekiston antik davri musiqa cholg'ularining ijtimoiy vazifasi hamda kelib chiqishi jihatlarini yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Aytish joizki, "Antik davrga mansub cholg'ularning tasnifi masalasi ham musiqiy ikonografiyadagi murakkab uslubiy muammolar sirasiga kiradi". Ya'ni, qadimiy haykalchalar, devoriy suratlar va boshqa manbalarda mavjud bo'lgan cholg'ularning mutlaq aksariyati haykaltarosh yoki rassomlarning badiiy saviyasi, mahorati va, umuman, asarning ijtimoiy funktsional vazifalariga ko'ra real konstruktiv kesimda emas, balki ijodiy yondashib, ko'pincha badiiy mubolag'a uslubida ifodalanadi. Bu holat qadimiy cholg'ularni hozirgi kunda o'zbek musiqa amaliyotida qo'llanilib kelayotgan sozlar bilan qiyosiy o'rganishni birmuncha qiyinlashtiradi. Shu bois musiqiy ikonografiyaga oid ilmiy fikr-mulohazalar asosan ilmiy taxminiy xarakterga ega.

TAHLIL VA NATIJALAR

Miloddan avvalgi III asrga mansub arxeologik topilmalar shundan dalolat beradiki, Markaziy Osiyo madaniyati Iskandar Zulqarnayn istilosidan so'nggi davrda qadimgi Yunon an'analari ta'sirida rivojlangan. Ayniqsa, madaniyat markazlari bo'lmish So'g'diyona, Marg'iyona, Chag'oniyon, Farg'ona vodiylarida gurkirab o'sayotgan shahar madaniyatida ellin an'analari mahalliy diniy marosimlar, musiqiy-she'riy janrlar bilan qorishib, o'ziga xos san'atning vujudga kelishiga zamin yaratgan. Afrosiyobdan topilgan terrakota haykalchalari orqali tasvirlangan sozandalarning yuz tuzilishi va liboslari aynan Samarqand vohasi an'alariga xos bo'lib, keyinchalik ham saqlanib qolgan belgilarga ega. Sozandalarning yuzlari yumaloq shaklda, lablari yupqa va og'zi kichik. Aksariyat haykalchalar miloddan avvalgi III–I asrlarga taalluqli. Ularning qo'llarida tasvirlangan cholg'ularning nomlarini aniqlashning imkoniyati deyarli yo'q. Shu sabab, tadqiqotchi T.S. Vizgo ularni "lyutnya" deb, umumlashtirilgan nom bilan atagan.

Terrakota sozandalarning cholg'ulari shakli, o'lchamlari, torlarining soni jihatidan bir-biridan ancha farqlanadi. Biroq ularda quyidagi umumiy xususiyatlar yaqqol ko'zga tashlanadi: sanam-sozandalarning deyarli barchasi tik holatda tasvirlangan; cholg'uning kosaxonasi sozandaning o'ng tomonida, dastasi esa chapda (ya'ni, o'ngdan chapga holatda); sanam-sozandalar o'ng qo'lida noxun (mediator) yaqqol ko'zga tashlanadi; aksariyat sozlar to'rt torga, ayrimlari uch torga ega; cholg'ularning korpusi yumaloq shaklda bo'lib, chap dasta tomon cho'zilgan; torlar ba'zi cholg'ularda xarrakka, ayrimlarida esa o'ng tomonda kosaxona ostiga birlashtirilgan; cholg'ularning bosh qismi orqaga yo'naltirilgan; torlar dastaning bosh qismida 4 yoki 3 burag'ich qoziqchalarga (quloqchalarga) ulangan.¹

1-rasm: Afrosiyobdan topilgan terrakota haykalchalari

1 Nazarov A. Antik davr musiqa madaniyati. Qo'lyozma. San'atshunoslik instituti kutubxonasi. Inv. №997,5-b.

Tadqiqotchi olim A. Nazarov sozandalarning tik turgan holda tasvirlanishini Markaziy Osiyo ijrochilik an'analariga xos bo'lmagan holat deb ta'kidlab, buni yunon-ellin madaniyatining ta'siri sifatida baholaydi. Xorazm vohasidagi mashhur Qo'yqirilgan qal'a va Tuproq qal'a topilmalaridagi chang cholg'usi tasvirlari Markaziy Osiyo hududida bugungacha aniqlangan changsimon cholg'ularning eng qadimiysi bo'lib, R. Sadokovning ta'kidlashicha, ular miloddan avvalgi IV asrga mansub. Afrosiyobdan topilgan yana bir haykalchada esa zamonaviy sumay ko'rinishidagi cholg'u tasvirlangan. Ijrochi barmoqlarining asbob pardalari bo'ylab joylashishi, cholg'uni ushlab holati va cholg'uning uchi tomon kengayib ketganligi uni o'zbek xalqi an'anasida keng qo'llaniluvchi sumayning (miloddan avvalgi I asrga mansub) qadimgi turi deb baholashga imkon beradi.

Ma'lumki, jahon musiqa madaniyatida urma-zarbli cholg'ular sozlar tizimining eng ibtidoiy qatlamiga mansub bo'lib, umuman, musiqaning paydo bo'lishiga turtki bergan muhim omil hisoblanadi. Zero, urma cholg'ular ibtidoiy jamoaning ijtimoiy hayoti, turli marosimlari va tafakkur ko'lamini aks ettiruvchi aшыoviy dalildir. Farg'ona vodiysidagi Soymali tosh qoyalarda 40 mingdan ziyod rasmlar saqlanib qolgan bo'lib, ularni olimlarimiz miloddan avvalgi II ming yillikka mansub deb baholaganlar. Rasmlarda ommaviy raqs manzarasi tasvirlangan; ishtirokchilar juft-juft bo'lib, bir-biriga muqobil holatda raqs tushayotganlari aks ettirilgan. Ularning qo'llaridagi buyumlarning vazifasini aniqlash mushkul. Ammo qo'lidagi ulkan doirani chalib turgan, rasmning markazida tasvirlangan kishi diqqatni o'ziga jalb etadi. Har holda, Soymali tosh qoyalari suratlarida aks ettirilgan doyra bugungi amaliyotda qo'llanilayotgan doyraning eng qadimgi namunasi ekanligi shubhasizdir.

Miloddan avvalgi IV–III asrlarga mansub Qo'yqirilgan qal'a devoriy rasmlarida tasvirlangan va R. Sadokov hamda T. Vizgo tadqiqotlarida "kifara" deb belgilangan changsimon cholg'u o'zining shakli, torlarining o'rnatilish tartibi, ushlab tarzi bilan ellin madaniyatiga mansub kifaraga juda yaqin²⁶. Biroq sozandaning libosi, yuz tuzilishi va cho'kkalab o'tirishi ushbu cholg'uning mahalliy an'analarga singib, o'zlashtirilib ketganidan dalolat beradi.

2-rasm: Miloddan avvalgi IV-III asrlarga mansub Qo'yqirilgan qal'a devoriy rasmlari

O'zbekiston antik davri musiqa madaniyatiga oid ikonografik materiallar musiqa san'atining ijtimoiy hayotda muhim ma'naviy-estetik ahamiyat kasb etganligidan va yuksak darajada rivojlanganligidan dalolat beradi. Saroy bazmlari va diniy ibodat marosimlari tasvirlangan devoriy suratlar, sozandalarning terrakota haykalchalari miloddan avvalgi IV-III asrlarda musiqiy kasbiylik an'analari, ansambl ijrochiligi va o'ziga xos mahalliy cholg'ular tizimining to'la shakllanganligidan dalolat beradi.

Musiqashunos olim A. Nazarov O'zbekiston antik davri musiqa cholg'ularini ijtimoiy vazifasi va kelib chiqishi jihatlaridan quyidagi guruhlariga ajratadi: diniy marosimlarga mo'ljallangan cholg'ular (sanam sozandalarning cholg'ulari); saroy muhitida vujudga kelgan cholg'ular (chang, ud, tanbur va b.); harbiy yurishlarda qo'llaniluvchi cholg'ular (nog'ora, karnay, surnay va h.k.); bolalar o'yinchoq cholg'ulari (shuvillak, ushillak va b.); dehqonchilik, chorvachilik va ovchilik bilan bog'liq cholg'ular (naylar, doira, sibizg'a va b.).

Keyingi ilk, rivojlangan va kechki o'rta asrlar davrlarida turli saltanat va sulolalarning almashinuvi, turli estetik qolip va andozalarning muntazam o'zgarishlari hamda musiqa san'ati va san'atkorlarga munosabatlarining turlicha bo'lganiga qaramay, antik davr san'atida vujudga kelgan badiiy an'analarda va cholg'ular so'nggi ikki ming yillik davomida yangidan-yangi musiqiy ijodiyot shakllari va turlarining yaratilishi va ravnaqida mustahkam badiiy zamin sifatida barhayot yashab kelmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqolada antik davr manbalari haqida ma'lumotlar keltirilib, ularning doimiy ahamiyati ta'riflangan. Tarixiy manbalar antik davrlarning ijtimoiy, siyosiy va texnologik yuksalishi hamda rivojlanishiga katta ta'sir o'tkazadi. Tarixiy manbalardan ma'lumot olish va ularning tarkibini tahlil qilish asosan ilmiy tadqiqotlar asosida amalga oshiriladi. Ushbu maqolada ko'rsatilgan antik davr manbalari bo'yicha o'rganilgan natijalar tarixiy hujjat va ma'lumotlarga muhim manba sifatida xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbek musiqa tarixi. Sh. Ayxodjayeva (kitob).
2. Nazarov A. Antik davr musiqa madaniyati. Qo'lyozma. San'atshunoslik instituti kutubxonasi kutubxonasi. Inv. №997, 5-b.
3. Садоков Р. Музыкальная культура Древнего Хорезма. М., 1970.
4. Вызго Т.С. Музыкальные инструменты Средней Азии. М., 1980.
5. Pikken L. The Origin of the Short Lute. The Galpin Society Journal, 8, 1955; Vizro T.S., s. 18.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.